

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DA CIÊNCIA DE DADOS PARA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: UM ESTUDO DE CASO

Adna Souza Rodrigues Passos, adnasrp18@gmail.com

Paulo Cristiano de Oliveira, paulo.oliveira@fatec.sp.gov.br

RESUMO.

A orientação profissional é defendida por muitos autores como um processo crucial na escolha do futuro profissional de qualquer pessoa. Com ela, um encontro entre os interesses e habilidades de um indivíduo e as necessidades e expectativas do mercado de trabalho é efetuado, e assim, a possibilidade de satisfação e contentamento por ambas as partes se torna muito mais próxima da realidade. Como em diversos negócios dos mais variados setores, esse processo tanto produz dados quanto necessita dos mesmos para que seja concretizado de forma efetiva. Com isso, o presente artigo tem como objetivo elencar possíveis contribuições da Ciência de dados para a Orientação profissional (O.P.), conhecendo mais sobre o processo e analisando oportunidades em que Ele possa ser mais bem orquestrado. A pesquisa trata-se de um estudo de caso. Foram realizadas entrevistas com profissionais que lidam com o processo de O.P. em uma escola de ensino público. Os entrevistados relataram suas experiências constantes no processo e compartilharam quais desafios são encontrados na sua realização. Foram levantados questões como carência de uma visualização perceptível de dados importantes para a orientação além de dificuldades em um acesso mais facilitado a informações imprescindíveis para o processo de modo geral.

Palavras-chave. *Ciência de dados, orientação profissional, estudo de caso.*

ABSTRACT.

Professional orientation is defended by many authors as a crucial process in choosing any person's future professional. with it, a meeting between the interests and skills of an individual and the needs and expectations of the job market is made, and thus, the possibility of satisfaction and contentment by both parties becomes much closer to reality. as in several businesses in a variety of sectors, this process produces data as much as it needs them to be effectively achieved. therefore, the purpose of this article is to list possible contributions of data science to professional orientation (o.p.), knowing more about the process and analyzing opportunities in which it can be better orchestrated. the research is a case study. interviews were conducted with professionals who deal with the process of o.p. in a public education school. respondents reported their constant experiences in the process and share which challenges are found in their realization. issues are raised such as the lack of a perceptible view of important data for guidance, in addition to difficulties in easier access to essential information for the process in general.

Keywords. *Data Science, professional orientation, case study.*

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos a Ciência de dados tem alcançado cada vez mais espaço em organizações corporativas. Amaral (2021) define essa ciência como um meio pelo qual processos, modelos e tecnologias, estudam os dados durante todo o seu ciclo de vida; da produção ao descarte, e afirma que essa área vem sendo cada vez mais discutida nos últimos anos.

Vasconcelos e Barão (2017) alertam sobre a necessidade que as empresas possuem em criar ideias e

mecanismos para uma melhor concorrência no mercado de trabalho e, como conseqüentemente a análise dos dados, bem como a forma de usufruir as diversas informações existentes, tem sido cada vez mais valorizada. Com o intuito de extrair *insights* para auxiliar tomadas de decisões de gestores das mais variadas empresas, sua abordagem multidisciplinar que envolve matemática, estatística, inteligência artificial e engenharia da computação está se tornando cada vez mais imprescindível. Segundo a *International Data Corporation* (IDC, 2022), produzimos diariamente no mundo 2,5 quintilhões de bytes de dados, e diante deste cenário é importante sabermos o que fazer com tanta informação em mãos, ou melhor, com tantos dados que podem se tornar valiosas informações.

Apesar da análise de dados ser tão presente no mundo dos negócios, é certo que muito se tem falado na possibilidade de utilizarmos Ciência de Dados em áreas que não somente corporativas. Podemos citar como exemplo a área educacional que hoje já é discutida e estudada pela ciência de dados em três vertentes: *Education Data Mining*, *Learning Analytics* e *Academic Analytics*, Silva e Ramos (2017); ou a própria área de Recursos Humanos onde se fala de *People Analytics*, Ferrar e Green (2021). Diante de tantas possibilidades, o presente artigo busca abordar a utilização da Ciência de Dados em relação a um tema muito relevante na nossa sociedade que é a Orientação profissional.

No início do século XX, na Europa, o termo Orientação profissional surgiu pela primeira vez e teve como principal contribuinte o educador e reformador social Frank Parsons. Frank escreveu livros, disseminou a Orientação profissional como uma metodologia e acreditava que os jovens de seu país precisavam de auxílio para conseguirem alcançar espaço na sociedade de forma qualitativa (Ribeiro, Uvaldo, 2007). Desde então, profissionais, principalmente do ramo da psicologia e pedagogia, vêm estudando formas e criando métodos para que pessoas interessadas em se descobrir profissionalmente possam fazer boas escolhas de acordo com seus interesses, habilidades e aptidões.

Considerando que o mundo produz um enorme volume de dados, além das diversas áreas em que a ciência de dados vem interferindo e revolucionando, o presente trabalho tem como objetivo investigar e levantar possíveis colaborações da Ciência de dados para a Orientação profissional, na visão de profissionais da área educacional e da psicologia, evidenciando suas opiniões experientes na área e trazendo possíveis melhorias no dia a dia dos orientadores e orientandos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CIÊNCIA DE DADOS

Antes de falarmos sobre a Ciência de Dados, se faz necessário abordarmos o significado do termo *big data* e o que representa nos dias de hoje. Taurion (2013), trata o *Big data*, como a Variedade, Velocidade crescente, um Volume cada vez maior dos dados, e seu Valor, contudo hoje já há discussões de mais caracterizações do *big data* como a Veracidade, a Variabilidade e a Visualização dos dados, o que torna tudo isso conhecido como os 7 V's. Gurin (2014), aborda a definição de *Big data* com uma visão de limites e classes que diferencia os tipos de dados existentes. São eles: *Big data* que não são dados abertos, nesta categoria temos informações relevantes ao mundo dos negócios,

como hábitos de consumo, informações de pacientes em hospitais, informações relacionadas a transações com cartão etc.; dados do governo que são dados abertos: dados do governo produzidos através do engajamento (opinião) do cidadão; dados abertos do governo que não são *Big Data*: dados governamentais mesmo em pequenos volumes possuem valor. Em alguns casos, conjuntos menores de dados de estados, cidades ou governo federal, podem ter um maior impacto quando tratados de forma distinta; entre outros.

Gurin (2014) nos traz uma boa visão sobre a classificação dos dados, de onde vêm, quais suas limitações e quais áreas ou públicos poderiam ter interesse. Tudo isso nos leva a questionar, quem e como esses dados podem ser extraídos, tratados, organizados e posteriormente utilizados de forma que sua existência não seja inútil, mas que tenha um ensejo para estratégias, insights e um auxílio para tomadas de decisão dos mais variados setores.

Segundo Amaral (2016), a Ciência de Dados surgiu no século XX, quando profissionais que já se utilizavam de análise de dados em seu dia a dia procuravam trabalhar de forma mais estratégica que o convencional. Porém, foi a partir de 2000 que essa ciência se intensificou, com a utilização conjunta da matemática, engenharia da computação, inteligência artificial e o próprio conhecimento do negócio, sendo cada vez mais conhecida e valorizada.

Muitos não compreendem a amplitude e complexidade que a Ciência de dados é e pode alcançar. Montini (2017) diz que a Ciência de dados vai muito além de análise de dados ou estimativas numéricas. O profissional da área não pode dominar apenas uma ou duas tecnologias, nesse caso trata-se nada mais nada menos que de um especialista, não de um cientista de dados. Quando falamos em Ciência de Dados, estamos tratando de questões mais generalistas onde o conhecimento dos negócios, das mais variadas análises estatísticas e de tecnologias que facilitam e contribuem para o tratamento e padronização dos dados são utilizados de maneira conjunta com o objetivo de gerar insights, prever situações e gerir de maneira inteligente as diversas áreas de cada setor.

Rautenberg e Carmo (2019) apresentam que com o intuito de criar soluções técnicas para análise de dados, e assim obter a possibilidade de que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e fundamentadas, a Ciência de dados não só é uma aliada a empresas frente a seus concorrentes, mas também uma ótima auxiliar quando se trata de planejar ações de mercado e desenvolver produtos e serviços cada vez melhores a seus clientes. Por esse motivo o profissional dessa área tem sido cada vez mais requisitado, visto que sua capacidade analítica contribui para que a empresa possa dar passos mais conscientes e assim se destacar no mundo dos negócios.

2.2 PEOPLE ANALYTICS

Em 2006 a Google juntamente com o professor de Artes e Ciências estatísticas Mike West, desbravaram um novo modo de se olhar para o capital humano, ou seja, para os funcionários que trabalhavam na empresa. Com os 15 mil currículos recebidos por dia para serem analisados, os gestores necessitavam de um apoio para o recrutamento de novos talentos, a ideia era então utilizarem um sistema que pudesse

avistar pessoas que se identificavam com o “padrão Google”. Entender melhor o perfil de seus colaboradores, o motivo de um departamento ter mais problemas que outros, avaliar a satisfação de determinado funcionário com o cargo e projetos que está responsável para buscar cada vez mais a retenção de talentos é uma das formas em que *people analytics* trabalha e busca se aperfeiçoar. Não se trata apenas de dados, dashboards e não estamos falando sobre qualquer tipo de análise, mas sim da estratégia de gestão de pessoas e o comportamento humano que requer mais do que apenas estatística. Hoje as empresas que valorizam a análise de pessoas sabem o quanto o armazenamento dos dados de seus colaboradores é crucial para uma gestão e uma retenção de talentos mais assertiva (West, 2019).

Há controvérsias sobre quem de fato foi pioneira com a utilização do termo *People analytics*, mas fato é que atualmente essa prática que busca coletar dados organizacionais, ou seja, dos funcionários, da equipe, da empresa, visa aprimorar a maneira como o gerenciamento de pessoas está sendo realizado e esses dados, diferente do que muitos pensam, não vem apenas do RH, mas também de áreas como o Marketing, Finanças, TI etc. Os funcionários produzem dados desde a sua contratação e isso vai sendo intensificado à medida que ele vai vivenciando experiências em seu ciclo. Tais dados requerem uma abordagem sistematizada e integrada que envolve dados armazenados sobre colaboradores como: admissão e gestão, formação, avaliação de desempenho, gestão de talentos, processos do sistema de gestão da qualidade e processos do próprio negócio. Além disso, se faz necessário otimizar a utilização dos sistemas de informação através de aplicações e ferramentas adequadas ao *People analytics* e utilização de técnicas do *data mining* adequadas a extração de informação e conhecimento (Canais, 2016).

Ferrar e Green (2021) descrevem *People analytics* como a forma de aproveitar os dados dos funcionários de maneira eficaz e ética para fornecer valor real aos negócios, o que diferencia os melhores líderes e equipes de RH. A excelência do *People analytics* fornece aos gestores insights sobre como criar valor a partir da análise de pessoas, e isso consequentemente demonstra como usar dados de pessoas para aumentar os lucros, melhorar a retenção de talentos e a produtividade no local de trabalho. Como dito anteriormente, os colaboradores de determinadas empresas produzem dados desde a sua contratação, Ferrar e Green também acabam destacando que através da análise de pessoas o desenvolvimento pode ser realizado de maneira sistematizada e cada vez mais assertiva.

2.3 ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E SEUS MÉTODOS

Com início marcado no século XX a orientação profissional vem se ampliando e se aprimorando nos últimos anos. Definida pelo conselho federal de psicologia como o processo pelo qual, com o apoio de métodos e técnicas psicológicas, se investigam os interesses, aptidões e características de personalidade do cliente, visando proporcionar-lhe condições para a escolha de uma profissão, essa prática consiste num programa objetivo e pontual onde, em especial jovens, são auxiliados em sua decisão de trajetória profissional.

Noronha (2006) afirma que conduzida por um especialista de pedagogia ou psicologia, a orientação profissional se segue com base em vários parâmetros, e analisando o perfil individual, bem como

elencando carreiras mais adequadas, busca trazer uma visão mais clara e objetiva do caminho a se seguir. Essa visão, baseada no autoconhecimento e de informações sobre o mercado de trabalho, torna a tomada de decisão mais consciente, além de enriquecer o orientando com informações relevantes da vida profissional. Tudo isso nos mostra como esse processo de orientação é importante, pois ele traz benefícios para que o cliente possa planejar seu trajeto no mercado de trabalho, trazendo maior clareza de áreas profissionais e fortificando o conhecimento de si mesmo.

Ribeiro (2007) nos traz a visão de Frank Parsons, o qual supervaloriza o trabalho da orientação profissional, pois acreditava que ao indivíduo ter conhecimento sobre suas aptidões, habilidades e interesses, poderia fazer uma escolha mais assertiva que por consequência tornaria o trabalho mais agradável, eficiente e com uma melhor produtividade. Partindo disso, Parsons propõe três princípios fundamentais para a orientação profissional: (1) uma clara compreensão de si mesmo, de suas aptidões, capacidades, interesses, ambições, recursos, limites e de suas causas; (2) um conhecimento dos requisitos e condições de sucesso, vantagens e desvantagens, remuneração, oportunidades e das perspectivas dos diferentes tipos de trabalho; (3) uma resultante verdadeira das relações entre esses dois grupos de fatores.

O orientador profissional utiliza-se de alguns métodos para auxiliar o orientando e realizar um diagnóstico, entre eles estão entrevistas, técnicas e dinâmicas de grupo, e teste de orientação profissional com o objetivo de avaliar a capacidade intelectual, aptidões específicas, estrutura e dinâmica de sua personalidade e seus interesses gerais e profissionais. Savickas (2004) diz que o orientador profissional deve introduzir o orientando em um processo de autoconhecimento, tal qual possa trazer uma interligação e criar um fator de comparação com as áreas profissionais e as habilidades requeridas pelo mercado de trabalho. Esse processo pode e muitas das vezes deve ser trabalhado com a ajuda de testes de interesses e de inteligência que devem ser considerados em uma perspectiva ampla, que auxilie o indivíduo a refletir sobre sua trajetória pessoal, escolar e social.

Quando refletimos sobre quais motivos e influências que levam as pessoas à O. P. (Orientação profissional), o momento que a antecede é considerado um momento em que o jovem se depara e confronta a si mesmo com muitos sentimentos confusos. Ana (2009 apud Levenfus, 2002) acrescenta que, dentro da consolidação da identidade, uma das últimas tarefas da adolescência, surgem diversos conflitos de motivações, medos, flutuações de interesses, polivalência de aptidões e até desajustes psicológicos juntamente com sentimentos como angústia, dúvidas, indecisão e insegurança, sugerindo a orientação vocacional profissional. Com isso, Semensato (2009) constatou, com uma pesquisa de campo, e assim, passou a afirmar, que frente ao processo de escolhas, decisões e autoconhecimento, levantaram-se os seguintes motivos e influências que levam as pessoas, em especial os jovens, à procura da O. P.: dúvida, pressão, medo de escolher, angústia, influência familiar e de pares e necessidade de decisão ao término do Ensino Médio. Além disso, a autora conclui em seu trabalho que a falta de informação a respeito das profissões existentes são um dos principais motivos que levam os jovens a se recorrerem a esse processo de orientação, pois o medo e as incertezas frente ao mundo de possibilidades dificultam na escolha.

2.4 A RELAÇÃO DOS DADOS COM A ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL

Diante dos temas até aqui abordados, vimos, de forma categórica e abrangente, como os dados e a utilização inteligente dos mesmos tem se instalado e “cutucado” as mais diversas áreas que permeiam nossa vida e nosso cotidiano. Hoje podemos afirmar, segundo Barão e Vasconcelos (2017) que a Ciência de dados está causando impacto não só nas organizações, com seu auxílio mais que bem vindo em tomadas de decisões muito importantes para o futuro das empresas, mas também na gestão educacional onde a aprendizagem e o aproveitamento dos alunos deve e passa a ser o foco na gestão escolar. Ao passo em que, segundo a IDC (2021), estamos a produzir mais dados do que podemos armazenar, o qual é intitulado, de forma popular, como o “mundo da informação”, passamos agora a pensar no que fazer com tanta informação e com isso entramos no “mundo da sabedoria” onde, se de fato eu tenho informação, passo a questionar: o que farei com a mesma? Seguindo este raciocínio é que passamos a, de forma exaustiva, mergulhar e buscar as formas mais estratégicas e até inimagináveis que a inteligência em dados pode nos proporcionar, em cada situação, em cada passo das nossas vidas.

A Orientação profissional, atividade elencada e transmitida por Frank Parsons, é discutida de uma forma tão importante e impactante para os jovens de uma nação que se faz necessário refletir sobre como esse processo pode se tornar melhor, e até mesmo mais acessível. Podemos, de acordo com Noronha (2006), observar que os profissionais da orientação profissional utilizam da análise de dados para modelar características e guiar seus orientandos, os quais por sua vez trazem ao orientador um pouco do autoconhecimento para dar-lhes insights sobre seus interesses e habilidades individuais. Nessa troca, onde um levanta as informações das profissões existentes e o outro traz noções de si mesmo, os dados se cruzam e apontam para um possível caminho a ser trilhado.

Se a Ciência de Dados conquistou empresas que se preocupam em manter seus colaboradores talentosos, é certo que os dados são utilizados de maneira a unir características, comportamentos e satisfação desses indivíduos. É com essa visão que passamos a entender que a união da psicologia, com a análise de dados, não apenas sempre existiu, mas que unidos à tecnologia podem se tornar estrategicamente mais valiosos ante às necessidades encontradas até aqui.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método a ser desenvolvido para este trabalho, trata-se de uma pesquisa exploratória (GIL, 2008). Como principais finalidades elencadas, as pesquisas exploratórias visam elaborar, instruir e realizar modificações de conceitos e ideias, com o intuito de se levantar e evidenciar problemas ou hipóteses pesquisáveis para a realização de estudos. Falando sobre a estrutura escolhida, esta pesquisa trata-se de um estudo de caso (GIL, 2008), pois é caracterizada pela análise estratégica de um fenômeno atual em seu contexto geral possibilitando seu conhecimento amplo e detalhado.

Para atingir o objetivo deste trabalho, foi realizada uma pesquisa de caráter bibliográfico em livros e artigos. Por sua vez, o estudo de caso possui abordagem qualitativa, o qual foi realizado através da

técnica de entrevista em profundidade, onde os profissionais que se veem num papel de orientador no ramo de escolha profissional dos orientandos e também as pessoas que coordenam esse tipo de atividade tenham voz, possam relatar suas experiências, sentimentos de incômodo e insatisfação durante cada processo até aqui. O intuito da entrevista é, ao ouvir os participantes, tentarmos introduzi-los a um mundo um tanto inusitado para a área, o digital, que possa confrontar a realidade em que vivem, para que possamos assim ter uma conversa produtiva e focada em possíveis contribuições para essas pessoas. Por questões de confidencialidade o nome da escola, bem como dos entrevistados não serão revelados.

Os entrevistados foram selecionados com base em seu envolvimento com a prática da Orientação profissional que hoje foi institucionalizada nas escolas como uma disciplina intitulada Projeto de Vida. Além de buscar trazer inteligência emocional para os alunos (a qual se caracteriza pela psicologia como a Inteligência em lidar com os próprios sentimentos e os sentimentos de outros indivíduos), e ajudá-los a terem maior visão crítica e empreendedora do mundo, o Projeto de vida também busca introduzir o jovem a uma visão futurística de sua vida, ajudando-o a pensar em questões mais maduras como a vida acadêmica e a própria profissão, tal tema definido pelo Ministério da educação em 2021 e aplicado nas escolas desde então, a disciplina vem seguindo de forma sistemática, buscando conscientizar os jovens sobre si e o futuro. Apesar do ensejo recente do projeto aqui mencionado, a Orientação profissional vem acontecendo de forma mais centrada com profissionais da própria psicologia, porém com o intuito de mensurar e discutir problemas reais de uma grande massa de pessoas a escola tende a ser o foco da nossa pesquisa.

Para fim de interpretação, considera-se: Entrevistado A - Professor com especialização em Orientação profissional, que, em campo, vem fazendo a Orientação direta com os alunos. Entrevistado B – Profissional com formação em psicologia que participa da implementação de atividades que envolvem a Orientação profissional dos alunos. Entrevistado C - Coordenador da escola.

Um roteiro (Quadro 1) foi desenvolvido com perguntas abertas referentes aos modelos orquestrados nos trâmites de processos da Orientação profissional utilizados pelos envolvidos, somadas ainda a perguntas um pouco mais fechadas que buscam introduzir os entrevistados no mundo de dados e *analytics* a fim de observar e ouvir seus pontos de vista em relação ao tema e criarmos uma discussão com foco em melhorias e outras contribuições. Para tal, os dados foram coletados na escola pública do Estado de São Paulo no dia 25 de Outubro de 2022 na zona leste da região.

Quadro 1 – Roteiro preliminar de questões.

Número da questão	Tema	Autor(es)	Questão
1	Conhecimento sobre ciência de dados	Amaral (2016)	O que você conhece sobre ciência de dados?

2	Conhecimento sobre big data	Taurion (2013), Gurin (2013)	O que você conhece sobre o termo <i>big data</i> ?
3	Conhecimento sobre People analytics	Canais (2016), Ferrar e Green (2021)	O que você sabe sobre <i>People analytics</i> ?
4	Entendendo o processo de orientação profissional na escola	Noronha (2006), Ribeiro (2007)	Como a orientação profissional é na escola?
5	Ponto de vista sobre a Orientação profissional	Noronha (2006)	Qual importância dos tipos de testes aplicados no processo de orientação profissional?
6	<i>People analytics</i>	Canais (2016)	Podemos afirmar que a Ciência de dados tem contribuído para a gestão de pessoas. Como você enxerga essa utilização no processo de orientação profissional?
7	<i>Big data</i>	Taurion (2013)	O <i>big data</i> tem gerado grande impacto. Você acredita que a utilização desses dados pode contribuir para a decisão de um orientando frente à sua escolha profissional?
8	Ciência de dados	Amaral (2016)	Aliado ao acesso a informações relevantes, que por sua vez a Ciência de Dados pode gerar, o processo de orientação profissional com o aluno facilita?
9	Big data	Gurin (2014, versão atualizada)	Com que frequência você observa que os interesses do orientando mudam frente às escolhas profissionais que pode fazer?

10	People analytics (Ciência de dados)	Ferrar e Green (2021)	Quais os maiores desafios que você enxerga para que uma orientação profissional tenha sucesso? Acha que a análise inteligente de dados pode contribuir de alguma forma?
----	--	--------------------------	---

Fonte: elaborado pelos autores (2022)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando os desafios da orientação profissional o entrevistado A relata três frentes no atual contexto: (1) a pesquisa incessante feita pelo orientador em relação ao mercado de trabalho, às oportunidades existentes e às habilidades requeridas (relatada por Silvia 2008 apud Savickas, 2004); (2) as mudanças constantes por parte do orientando em relação aos seus gostos e interesses; (3) a falta de acesso à informação de qualidade. Tais afirmações também foram abordadas pelo entrevistado B o qual, com experiências anteriores, ressaltou a importância de o orientador profissional estar sempre atualizado sobre o mercado, oferecendo assim um processo de excelência ao orientando. Ao contextualizarmos o processo de orientação profissional no campo em que a pesquisa foi feita, podemos levantar mais um desafio o qual também foi alertado pelos entrevistados, que é a quantia de orientandos para um único orientador por turma. São em torno de 40 pessoas que têm suas individualidades, mudanças e expectativas para um único orientador que precisa guiá-los nesse momento, o que acaba por sobrecarregar os orientadores e impactar de maneira direta na eficiência do processo de O.P.

Em relação à necessidade do orientador ser um pesquisador constante em relação ao mercado de trabalho, o entrevistado A relatou a maneira como isso é realizado dentro do Projeto de vida. Inicialmente, os orientandos são convidados a realizar um processo de autoconhecimento, após isso há uma introdução para que comecem a refletir sobre seus desejos para o futuro e, conseqüentemente, os orientandos passam a questionar sobre suas possibilidades. Nessa ocasião uma curiosidade sobre as profissões passa a ser mais intensa, o que os faz buscar respostas por parte do orientador. Este por sua vez faz pesquisas próprias sobre o mercado e a tendência de cada uma das carreiras. O entrevistado B enfatizou que no processo de O.P., o orientador é tido como uma espécie de líder no processo que deve estar antenado aos requerimentos e oportunidades do mercado. Isso demanda tempo, considerando as múltiplas profissões existentes e como cada uma delas requer um perfil específico para que assim possa ser atrelado a conquista do trabalho unida ao interesse e desejo do indivíduo ao alcançá-lo. Percebe-se que a preocupação da importância em relação à maneira que os orientadores profissionais necessitam estar sempre atualizados sobre o mercado de trabalho converge com a literatura e orientação por parte de Savickas (2004), o qual compartilhava quão indispensável é que o orientador tenha uma visão aguçada e atualizada no âmbito profissional para que assim possa conduzir a O.P. da melhor maneira.

Em relação às mudanças constantes que os orientandos vivem durante a fase em que se encontram, ambos os entrevistados concordam ao relatarem que apesar de ser algo inerente à vida, sobretudo à adolescência, tais variações, dificilmente podem ser previstas, pois o caso trata-se de uma autodescoberta individual e pessoal fazendo da análise difícil de ser efetivada. Em contrapartida ambos

os entrevistados levantaram possíveis causas que levam os jovens a ter mais incertezas do que o comum sobre seu futuro profissional o qual pode ser consequência das diversas opções existentes, e mesmo após ter tido uma jornada de autodescoberta, terem a dúvida sobre qual área e/ou determinada profissão ele se sentirá útil, satisfeito e engajado. Tais dúvidas levam os orientandos a buscarem informações, porém nem sempre são alcançadas informações confiáveis e proveitosas sobre empresas, áreas, profissões, perfis requeridos etc. Isso nos leva ao terceiro desafio que diz respeito à falta de acesso qualitativo por parte dos orientandos. Foi levado em conta o acesso que a maioria dos alunos têm em mãos, como os smartphones por exemplo, todavia os entrevistados trouxeram a importância de se ter informações organizadas e centralizadas sobre o mercado, o que facilitaria as pesquisas tanto do orientando quanto do orientador. Trazendo tal questão ao que foi difundido por Gurin (2004), o grande volume de dados traz informações relevantes para que análises sejam feitas e insights gerados. Com isso, podemos enxergar que um dos Vs é presente no meio do processo de O.P, visto que há uma variabilidade nas escolhas, interesses e desejos dos orientandos.

Se aprofundando ainda à carência relacionada ao acesso à informação, o entrevistado A enfatizou a importância de se ter em mãos informações válidas, para que a exploração sobre o mercado de trabalho possa ser realizada de maneira proveitosa, onde uma ponte possa conectar os orientandos ao conteúdo necessário para iniciarem seu diálogo com seus interesses e as expectativas do mercado de trabalho. Esse é mais um ponto crucial, pois segundo o entrevistado B é aí que a análise passa a ser mais trabalhada. Após um longo processo que envolve questões psicológicas, um olhar frente ao externo é despertado, e nesse momento o cruzamento de informações sobre o orientando passa a ser dialogado com informações sobre as carreiras do mercado. O entrevistado A destaca nesse momento a importância de se ter conhecimento sobre as características esperadas por parte das empresas em relação ao futuro profissional. Questões de *softskills* como comunicação ou trabalho em equipe são tão importantes quanto *hardskills* como conhecimentos em SQL ou *analytics*. Esse agrupamento de informações é importante para o orientador conduzir o orientando à escolha, também é aí que mais uma vez voltamos ao desafio relacionado ao número de alunos para o número de orientadores disponíveis, pois considerando os diversos perfis de cada orientando o processo se torna sobrecarregado pois cada indivíduo necessita de uma análise personalizada. Nesse sentido podemos avaliar que a carência a um acesso qualitativo de informações para a O.P. vai de encontro à vantagem de se utilizar da Ciência de Dados que, segundo Amaral (2016), ao fazer o preparo e levantamento de dados de acordo com o interesse específico, pode-se impulsionar e beneficiar tomadas de decisões dos mais variados setores.

Tendo tais desafios, em mente os entrevistados, passaram a compartilhar de forma mais objetiva sua visão em relação ao possível uso da tecnologia e da análise de dados no dia a dia. Ambos enfatizaram a parte essencial referente à trilha do autoconhecimento que cada orientando deve passar, mas aliado à possibilidade de armazenar, analisar e comparar dados obtidos pelo próprio orientando, sempre tendo em vista as necessidades e demanda do mercado, o processo de O.P. poderia ser potencializado ao garantir ao orientador maior assertividade em suas análises e sobra de tempo para conduzir seus orientandos de forma precisa. Tendo em vista o *People analytics* e como as organizações estão armazenando dados sobre seus funcionários e levantando insights para geri-los da melhor maneira além de prover a retenção de talentos, o entrevistado A ressaltou que tal prática poderia ser analisada para ser devidamente trabalhada com questões educacionais, visto que os dados a respeito dos alunos são base

do processo de orientação profissional, e este é um momento a qual o orientando está a um passo de se adentrar ao mercado de trabalho. Além disso, os entrevistados externalizaram a necessidade de terem uma visão mais diretiva e talvez mais clara sobre os perfis dos alunos, o que em teoria facilitaria a identificação das características dos orientandos somado à análise dos perfis que cada profissão requer. Ainda salientando os esforços empregados no diálogo com o orientando referente ao autoconhecimento para uma escolha mais consciente do futuro profissional, o entrevistado B reforçou como parte do processo pode ser estudado para uma possível automação, onde as análises sejam mais bem geridas e juntamente com o trabalho do orientador o processo de O.P. possa ser melhor orquestrado. Podemos citar novamente Gurin (2014) que nos traz as definições do big data e que em versões mais atualizadas estudiosos vêm citando a Visualização dos dados como uma das etapas importantes da análise de dados e que por sua vez atende às necessidades alertadas pelos entrevistados, os quais sentem a necessidade de terem uma visão objetiva de dados que representem seus orientandos. Podemos enxergar que tais necessidades conversam com o que Amaral (2021) nos diz, onde a Ciência de Dados vai além da análise ou representação gráfica dos dados. Com ela falamos também sobre inteligência artificial a qual bem estudada e programada, pode fazer análises robustas e bem fundamentadas.

5. CONCLUSÃO

Tendo como pretensão levantar as possíveis contribuições da Ciência de dados para a Orientação profissional de acordo com a visão de profissionais que atuam na área de forma direta, o objetivo da pesquisa foi atingido, visto que os desafios levantados pelos entrevistados foram refletidos encarando a presença da Ciência de dados que já é realidade em inúmeras áreas do mercado; o *People analytics* nas empresas e a definição de análise de dados e sua importância em tomadas de decisões dos mais variados negócios.

Considerando que os entrevistados são especializados na área de psicologia e estão familiarizados com a orientação profissional dentro do contexto escolar, as informações coletadas até aqui são especificamente de profissionais que atuam com o tema em questão no seu dia a dia em um ambiente específico cujos orientandos são adolescentes de 15 a 17 anos. Tudo isso enriquece a pesquisa com um olhar prático e realista da situação do processo de O.P. com um público em específico. Nesse contexto podemos identificar os desafios que os orientadores e orientandos enfrentam e ainda, podemos verificar que os próprios orientadores levantaram insights sobre como a tecnologia pode ter um papel importante na orientação profissional, aprimorando análises do perfil dos orientandos com as características requeridas pelo mercado, podendo trazer visões analíticas que facilitem a observação dos orientadores quanto ao grupo de orientandos em questão, bem como centralizar as informações de profissões existentes para um diálogo diretivo e proveitoso no processo.

Nesse sentido, podemos entender que parte do processo de orientação profissional pode ser potencializada pela Ciência de Dados, bem como auxiliar os orientadores durante o processo de O.P. As limitações deste estudo, por sua vez, residem na não efetivação de uma pesquisa aprofundada em dados gerados pelos orientandos, os quais serviriam como base para que um planejamento de melhorias quanto às necessidades levantadas pelos entrevistados possa ser abordado de maneira diretiva e melhor planejada. Portanto sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas com o intuito de se fazer um estudo

mais aprofundado sobre como a visualização de dados para a análise poderia de fato ser efetiva no processo de O.P. e em qual escala; também tem-se como desafio a realização de um estudo sobre algoritmos que faça o cruzamento de informações sobre as características e habilidades do orientando com as características e habilidades requeridas pelas profissões existentes no mercado; e por fim um estudo que possibilite a centralização de informações sobre as carreiras do mercado de trabalho para que as pesquisas possam ser facilitadas e obtidas com precisão e de forma segura e confiável por parte dos interessados.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, F.** Introdução à Ciência de Dados: mineração de dados e big data, 1ª edição, Agosto 2016. p. 3 – 7.
- CANAIS, M. R. L. P.** (2016). People analytics aplicado à Retenção de talentos nas organizações. 2016. Dissertação (Mestrado em gestão de informação) – Universidade Nova de Lisboa, Lisboa.
- FERRAR, J.; GREEN, D.** (2021). Excelence in People analytics: How to use workforce data to create business value, Julho de 2021.
- GIL, A. C.** Métodos e técnicas de pesquisa social. 6a. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- GURIN, J.** (2014). Open data now: The secret to hot startups, Smart investing, Savvy marketing, and fast innovation, McGraw-Hill, Janeiro 2014.
- IDC, C.** – IDC.IDC – International data corporation, 2021. Disponível em: <<https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS47560321>>. Acesso em: 18 Setembro 2022.
- LEVENFUS, R.S.** Orientação vocacional ocupacional: novos achados teóricos, técnicos e instrumentais para a clínica, escola e a empresa. Porto Alegre: Artmed, 2002
- MONTINI, A. A.** Ciência de dados se infiltra em formações não tecnológicas. [Depoimento]. (2017). O Estado de São Paulo. São Paulo: Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária Universidade de São Paulo. Disponível em <<https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ciencia-de-dados-se-infiltra-em-formacoes-nao-tecnologicas,70002066822>> Acesso em 20 Setembro 2022.
- NORONHA, A. P. P.** (2006). Análise de teses e dissertações em Orientação profissional. Revista Brasileira de Orientação Profissional, volume 7, núm. 2, 2006, p. 1-10.
- RAUTENBERG, S.; CARMO, P. R. V.** (2019). Big data e Ciência de dados: Complementaridade Conceitual no Processo de Tomada de Decisão. Brazilian Journal of information studies: Research Trends. (2019) p.56-67.
- RIBEIRO, M. A.; UVALDO, M. C. C.** (2007). Frank Parsons: trajetória do pioneiro da orientação vocacional, profissional e de carreira. Revista Brasileira de Orientação Profissional, volume 8, núm. 1, 2007, p. 19-31.
- SAVICKAS, M. L.** (2004). Um modelo para avaliação de carreira. Em Leitão, Lígia Mexia. Avaliação Psicológica em Orientação escolar e profissional. Coimbra, quarteto: p.161-165.
- SEMENSATO, A. C; VALERIA, C; BENDER, C; CAMARGO, C; MATA, D; SILVA, E. O;**

ANTONIASSE, J; CERVINHANE, R; FURTUOSO, S; TAVARES, T; PESSINI, M. A. Um estudo qualitativo sobre orientação vocacional e profissional: direções possíveis, desafios necessários. Akropolis, 2009.

SILVA, L.; SILVA, L. A.; SILVEIRA, I. F., RAMOS, J. L. C.; RODRIGUES, R. L.; (2017). Ciência de dados educacionais: definições e convergências entre as áreas de pesquisa. Artigo disponível em: <<http://ojs.sector3.com.br/index.php/wcbie/article/view/7462>> Acesso em: 20 Setembro 2022.

TAURION, C. (2013). Big data, BRASPORT, Junho 2013.

VASCONCELOS, J. B; BARÃO, A. (2017). Ciência dos dados nas organizações: aplicações em Python, 1ª edição, Dezembro 2017.

WEST, Mike. (2020). People analytics para leigos. Alta books, Outubro 2020.